

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7502125>

УДК 67.017

ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЯ АМГ6

Д.Ш. Боязитова, М.А. Мосова, И.С. Донской, С.Д. Бетлей,
студенты 1 курса магистратуры, напр. «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств»

А.Г. Кисель,

доц.,
ОмГТУ,
г. Омск

Аннотация: Данная статья рассматривает проблемы обработки алюминиевого сплава АМг6. Большое место в работе занимает рассмотрение способов упрочнения сплава АМг6. В статье дается характеристика алюминиевого сплава АМг6. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как низкая прочность алюминиевого сплава. Авторы рассказывают о способах обработки и выборе инструмента для сплава АМг6, также дают рекомендации по работе с инструментом для работы на станках.

Ключевые слова: сплав, алюминий, магний, АМг6, инструмент

PROBLEMS OF PROCESSING ALUMINUM AMG6

D.Sh. Bayazitova, M.A. Mosova, I.S. Donskoy, S.D. Betley,
1st year students of the Master's degree, direction "Design and
technological support of machine-building industries"

A.G. Kisel,

Associate Professor,
OmSTU,
Omsk

Annotation: This article examines the problems of processing aluminum alloy АМg6, A large place in the work is occupied by the

consideration of methods of hardening the alloy AMg6. The article describes the characteristics of the aluminum alloy AMg6. The research is conducted through consideration of such problems as low strength of aluminum alloy. The authors talk about the methods of processing and selection of tools for the AMg6 alloy, and give recommendations on working with tools for working on machines.

Keywords: alloy, aluminum, magnesium, AMg6, tool

AMg6 – металлический сплав, основу которого составляет алюминий (Al), его содержание в AMg6 может колебаться в диапазоне от 91.1 % до 93 %. Обязательно в сплаве AMg6 присутствуют магний, марганец, титан, бериллий. Допустимое количество примесей определено в таблице 1 химического состава.

Таблица 1 – Химический состав сплава AMg6

Алюминий (Al)	Магний (Mg)	Марганец (Mn)	Титан (Ti)	Бериллий (Be)	Железо (Fe)	Кремний (Si)	Цинк (Zn)	Медь (Cu)
91.1-93	5.8-6.8	0.5-0.8	0.02-0.1	0.0002-0.005	До 0,5	До 0,4	До 0,2	До 0,1

Сплавы алюминия с магнием (AMg2, AMg3, AMg5, AMg6) легко обрабатываются давлением (штамповка, гибка), хорошо свариваются и обладают хорошей коррозионной стойкостью. С точки зрения обработки фрезерованием, нарезания резьбы и токарной обработки, алюминиевый сплав AMg6 относят к группе мягких и пластичных, вызывающие проблемы при обработке резанием и к сплавам неупрочняемым термической обработкой [1].

Существенным недостатком сплава AMg6 является его довольно низкая прочность. Одним из перспективных направлений решения этих задач – легирование сплавов системы Al–Mg переходными металлами, в частности, скандием [2]. Скандий оказывает модифицирующее влияние на структуру сплавов, способствует формированию субзеренной структуры в полуфабрикатах и обеспечивает дополнительное упрочнение.

Скандий, используемый в качестве легирующего элемента в алюминиевых сплавах, оказался наиболее эффективным переходным металлом из всех ранее известных применительно к данной группе сплавов – выделения фазы Al_3Sc более дисперсные (1-10 нм), чем выделения от других металлов. Это объясняется тем, что высокая стабильность дисперсных выделений этой фазы в большой степени влияет на формирование ячеистой структуры деформированных полуфабрикатов. Дисперсные частицы интерметаллида в зависимости от температурных и скоростных условий пластической деформации сплава в большей или меньшей степени повышают температуру рекристаллизации и способствуют, в результате высокотемпературных нагревов, получению нерекристаллизованной структуры и дополнительного упрочнения сплава. По мере повышения дисперсности алюминиевых фаз увеличиваются как эффект непосредственного дисперсионного твердения, так и величина структурного упрочнения. Скандий в значительной степени стабилизирует литую ячеистую структуру, его добавка позволяет получать слитки непрерывного литья из алюминиевых сплавов с не дендритной структурой. При наличии дополнительных легирующих элементов 0,1-0,2 % (особенно Ti, Zr, Hf) массовая критическая концентрация скандия ($\approx 0,15-0,35$ %), при которой образуется мелкозернистая структура, существенно уменьшается. Таким образом, благодаря этим свойствам добавка скандия позволяет получать слитки и сварные швы с не дендритной структурой и, как следствие этого, с повышенным комплексом эксплуатационных свойств. В частности, введение скандия в сплавы позволяет увеличить прочность сплавов на 29–50 Мпа [3].

Еще одним способом увеличения прочности сплава является повышение концентрации магния в сплаве. При повышении концентрации магния увеличивается количество фазы Mg_2Al_3 . При этом временное сопротивление (предел прочности) для АМг6 достигает 430 МПа, при относительном удлинении 16 %. Легирование магнием вызывает окисление во время плавки, окисление блокируют добавкой бериллия, который вызывает укрупнение зерна, что блокируется добавкой титана или циркония. Формирование нанокристаллической структуры деформационными методами позволяет снизить средний размер зерен, повысить долю границ зерен

со специфическим неравновесным состоянием, повысить коэффициент ионно-электронной эмиссии, что приводит к упрочнению алюминиевого сплава АМг6. Традиционное упрочнение сплава происходит за счет стабильных дисперсных выделений (интерметаллиды) имеющих решетку значительно отличную от алюминия. Возможно упрочнение за счет когерентной фазы при помощи соединения Al_3Sc , с параметром решетки 0,410 нм, что близко к параметру алюминиевой матрицы 0,405 нм. Когерентные выделения в этом случае очень стабильны и позволяют упрочнять сплав по механизму блокирования движения дислокаций. Наличие магния влияет на параметр решетки алюминия приближая его к параметру выделений. Также цирконий может замещать до трети атомов скандия в решетке Al_3Sc , при этом такая фаза более стабильна. С ростом содержания магния, существенно увеличивается прочность АМГ.

Одним из эффективных способов обеспечения размерной точности деталей является подача в зону резания смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС). Использование СОТС обеспечивает выравнивание температуры детали, что позволяет достичь требуемой точности размеров обработанных поверхностей, кроме того, увеличивается размерная стойкость инструмента и снижается сила резания, что способствует формированию качественного поверхностного слоя детали и снижению шероховатости. Шероховатость обработанной поверхности во многом определяется составом и способом подачи СОТС в зону резания. При обработке различных материалов используется широкий спектр различных СОТС, но их выбор и способ подачи в зону резания не всегда приводит к требуемым результатам. Например, трудность обеспечения высокого качества поверхностей деталей из алюминиевых сплавов объясняется их склонностью к фрикционному переносу и, в частности, к интенсивному наростообразованию в широком диапазоне изменения режимов резания, что вызывает нестабильность стружкообразования и увеличение шероховатости обработанных поверхностей. Кроме того, высокий коэффициент теплового расширения алюминиевых сплавов препятствует достижению стабильной точности обработки. Известными способами уменьшения шероховатости при резании алюминиевых сплавов

являются использование режимов резания за пределами интенсивного наростообразования либо применение эффективных СОТС [4, 5].

Алюминий – довольно податливый в плане обработки материал. Его можно точить на высокой скорости. Однако особенности в резании тоже присутствуют. У алюминия существует две ключевых проблемы, с которыми можно столкнуться во время обработки. Это высокая вязкость материала, а также склонность к налипанию. Эти особенности необходимо учитывать при выборе обрабатываемого инструмента и режимов резания. Начнём с повышенной вязкости металла. Чистый алюминий и мягкие деформируемые алюминиевые сплавы во время обработки образуют очень длинную стружку, которая норовит обмотаться вокруг инструмента и забить собой стружкоотводные канавки. Это нередко приводит к перегреву инструмента или его поломке. Эта особенность вынуждает принимать особые меры для устранения негативных последствий. В частности, режущие кромки на пластинах должны быть максимально острыми. Для лучшего отвода стружки необходимо использовать СОЖ. Негативных последствий можно избежать, если установить более производительный режим работы, так как низкая скорость резания лишь усугубляет проблему. Также необходимо выбирать максимально гладкий инструмент, предназначенный для точения алюминия и его сплавов [6].

Выбор материала режущего инструмента для твердого сплава имеет свои нюансы, для этого, необходимо знать несколько полезных вещей, которые помогут вам подобрать идеальный инструмент для конкретной работы. По сути, нам просто нужно понять, что мы хотим получить от инструмента. Алюминий режется мягко, то есть инструмент не испытывает сильных ударных нагрузок при резке. Критически важным является сохранение остроты кромки. По этой причине для характеристики материала мы предпочтем твердость, а не вязкость. Есть две основные вещи, которые влияют на это свойство: размер зерна карбида и соотношение связующих веществ. Поэтому мы ищем твердосплавную фрезу с крупными зёрнами и низким содержанием кобальта, для этого вполне подойдет концевая фреза с 3 канавками, а для случая, когда силы резания ниже и зазор для стружки является более важным фактором фреза с 2 канавками может быть приемлемым вариантом. Это также может быть способом снижения

силы резания для легких, некачественных резов. Это имеет смысл, если у вас очень длинный инструмент, склонный к вибрации. Фрезы с 2 двумя канавками режут легко, поэтому это может помочь справиться с вибрациями [7, 8].

Угол наклона спирали является важным составляющим при обработке металла. Вот баланс, который мы пытаемся найти: меньший угол спирали уменьшает нагрев, так как резание происходит в течение меньшего времени. Более высокий угол спирали обеспечивает более гладкую резку, дает отличную обработку поверхности, но при этом выделяется больше тепла. Если ваш инструмент нагреется, алюминий приварится к нему, и дальнейшая обработка будет невозможна. Это происходит менее чем за секунду; все, что вы слышите, это резкий рост нагрузки на шпиндель и треск, поэтому вот надежное правило, которым мастера придерживаются много лет: для того, чтобы и черновая, и чистовая обработка выполнялись достаточно хорошо, выбирайте угол спирали 40 градусов, для финишной обработки: угол спирали 45 градусов, для многоцелевой обработки: угол спирали 40 градусов.

Для обработки АМГ необходимо более тщательно подбирать режимы резания: подачи и скорость вращения. Обязательно использование непрерывной подачи СОЖ в зону реза и специального, максимального остро заточенного и полированного инструмента. Соблюдая эти правила, можно обрабатывать АМГ без опасности для инструмента и получать необходимую шероховатость.

Таким образом, в данной статье были описаны способы упрочнения сплава АМГ6, примеры решения проблем обработки сплава АМГ6, даны рекомендации по выбору материала инструмента и способах обработки, которые помогают улучшить процессы механической обработки алюминиевого сплава.

Список литературы

- [1] Баженова Н.Н. Исследование проблем обработки алюминия / Н.Н. Баженова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый.
- [2] Елагин В.И. О легировании деформируемых алюминиевых сплавов переходными металлами / В.И. Елагин // В кн.: Металловедение сплавов легких металлов. – М.: Наука, 1970. 51-59 с.

[3] Дриц М.Е. О характере взаимодействия скандия с алюминием в богатой алюминием части системы Al–Sc / М.Е. Дриц, Э.С. Каданер, Т.В. Добаткина, Н.И. Туркина // Изв. АН СССР. Металлы. – 1973. № 4. 213-217 с.

[4] Антюфеева Т.П. Повышение эффективности обработки алюминий содержащих материалов на отделочных операциях путем применения экологически улучшенных СОТС: дис. ... канд. техн. наук: 05.03.01: защищена 05.03.01. / Т.П. Антюфеева – Кинешма, 2001. 154 с.

[5] Николотов А.А., Лебединский К.В., Земцов А.А. Влияние характеристик распыленных охлаждающих жидкостей на тепловые потоки при изготовлении деталей из алюминиевых сплавов Пензенский государственный университет.

[6] Алюминиевые сплавы. Металловедение алюминия и его сплавов. Справочное руководство. // Изд-во «Металлургия» – 1971. 352 с.

[7] Филатов Ю.А. Сплавы системы Al–Mg–Sc как особая группа деформируемых алюминиевых сплавов.

[8] Грищенко Н.А. Механические свойства алюминиевых сплавов: монография / Н.А. Грищенко, С.Б. Сидельников, И.Ю. Губанов [и др.]. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. 196 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bazhenova N.N. Study of aluminum processing problems / N.N. Bazhenov. – Text: direct // Young scientist.

[2] Elagin V.I. On alloying deformable aluminum alloys with transition metals / V.I. Elagin // In the book: Metal science of light metal alloys. – М.: Nauka, 1970. 51-59 p.

[3] Drits M.E. On the nature of the interaction of scandium with aluminum in the aluminum-rich part of the Al–Sc system / M.E. Dritz, E.S. Kadaner, T.V. Dobatkina, N.I. Turkina // Izv. Academy of Sciences of the USSR. Metals. – 1973. No. 4. 213-217 p.

[4] Antyufeeva T.P. Improving the efficiency of processing aluminum-containing materials in finishing operations through the use of environmentally improved COTS: dis. ... cand. tech. Sciences: 05.03.01: defended 05.03.01. / T.P. Antyufeeva – Kineshma, 2001. 154 p.

[5] Nikolotov A.A., Lebedinsky K.V., Zemtsov A.A. Influence of the characteristics of atomized coolants on heat fluxes in the manufacture of parts from aluminum alloys Penza State University.

[6] Aluminum alloys. Metal science of aluminum and its alloys. Reference guide. // Metallurgy Publishing House – 1971. 352 p.

[7] Filatov Yu.A. Alloys of the Al–Mg–Sc system as a special group of wrought aluminum alloys.

[8] Grishchenko N.A. Mechanical properties of aluminum alloys: monograph / N.A. Grishchenko, S.B. Sidelnikov, I.Yu. Gubanov [i dr.]. – Krasnoyarsk: Sib. feder. un-t, 2012. 196 p.

© Д.Ш. Боязитова, М.А. Мосова, И.С. Донской, С.Д. Бетлей,
А.Г. Кисель, 2022

Поступила в редакцию 18.12.2022

Принята к публикации 22.12.2022

Для цитирования:

Боязитова Д.Ш., Мосова М.А., Донской И.С., Бетлей С.Д., Кисель А.Г. Проблемы обработки алюминия АМг6 // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-4(24). С. 77-84. URL: <https://ip-journal.ru/>